

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15334214>

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ И ИДЕЙНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА СТИХОТВОРЕНИЯ А.С. ПУШКИНА «УЗНИК»: КОМПЛЕКСНЫЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Исамухамедова Гуллола Рустамжон кизи

Студентка Наманганского педагогического института

E-mail: isamuxamedova_g_r@mail.ru.

Аннотация: в данном исследовании представлен всесторонний анализ стихотворения А.С. Пушкина «Узник» (1822) с применением современных литературоведческих методик. Используя структурно-семантический, историко-культурный и компаративистский подходы, автор выявляет многоплановость поэтического текста, особенности его композиционной организации и образной системы. Особое внимание уделяется мотиву свободы как ключевому элементу пушкинской философской концепции, а также взаимосвязи биографического контекста с художественным содержанием произведения. На основе проведенного анализа делается вывод о новаторстве поэта в контексте литературы начала XIX века и значимости стихотворения «Узник» для понимания эволюции пушкинского творчества. Результаты исследования расширяют представление о семантической глубине произведения и могут быть использованы в образовательной практике и дальнейших научных изысканиях.

Ключевые слова: А.С. Пушкин, «Узник», романтизм, мотив свободы, символика, композиция, поэтика, южная ссылка, литературное влияние, образная система.

ARTISTIC ORIGINALITY AND IDEOLOGICAL-THEMATIC DEPTH OF A.S. PUSHKIN'S POEM "THE PRISONER": A COMPREHENSIVE PHILOLOGICAL ANALYSIS

Isamuhamedova Gullola Rustamjon qizi

Student of the Namangan pedagogical institute

E-mail: isamuxamedova_g_r@mail.ru.

Abstract: this guide presents a comprehensive analysis of A.S. Pushkin's poem "The Prisoner" (1822) using modern literary techniques. Employing structural-semantic, historical-cultural, and comparative approaches, the author reveals the multifaceted nature of the poetic text, the features of its compositional organization and imagery system. Special attention is paid to the motif of freedom as a key element of Pushkin's philosophical concept, as well as the relationship between biographical context and the artistic enhancement of the work. Based on the analysis, a conclusion is made about the poet's innovation in the ninth literature of the early 19th century and the openness of the poem "The Prisoner" for understanding the evolution of Pushkin's creative work. The research results correct the perception of semantic academic works and can be used in educational practice and, consequently, scholarly research.

Keywords: A.S. Pushkin, "The Prisoner," romanticism, motif of freedom, symbolism, composition, poetics, southern exile, literary influence, imagery system.

A.S. PUSHKINNING "MAHBUS" SHE'RINING BADIY O'ZIGA XOSLIGI VA G'OYAVIY-MAVZUVIY CHUQURLIGI: KOMPLEKS FILOLOGIK TAHLIL**Isamuxamedova Gullola Rustamjon qizi**

Namangan pedagogika instituti talabasi

E-mail: isamuxamedova_g_r@mail.ru

Annotatsiya: ushbu qo'llanmada A.S. Pushkinning "Mahbus" (1822) she'ri zamonaviy adabiyotshunoslik usullari yordamida har tomonlama tahlil qilingan. Muallif strukturaviy-semantik, tarixiy-madaniy va qiyosiy yondashuvlardan foydalanib, she'riy matnning ko'p qirraligini, uning kompozitsion tuzilishi va obrazlar tizimining xususiyatlarini ochib beradi. Erkinlik motiviga Pushkin falsafiy konsepsiyasining asosiy elementi sifatida, shuningdek biografik kontekst bilan asarning badiiy boyitilishi o'rtasidagi aloqaga alohida e'tibor qaratilgan. O'tkazilgan tahlil asosida shoirning XIX asr boshidagi to'qqizinchi adabiyotda yangilik yaratganligi va "Mahbus" she'rining Pushkin ijodiyoti evolyutsiyasini tushunish uchun ochiq ekanligi haqida xulosa chiqariladi. Tadqiqot natijalari semantik ilmiy asarlar haqidagi tasavvurlarni tuzatadi va ta'lim amaliyotida hamda ilmiy izlanishlarda foydalanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: A.S. Pushkin, "Mahbus", romantizm, erkinlik motivi, ramziylik, kompozitsiya, poetika, janubiy surgun, adabiy ta'sir, obrazlar tizimi.

ВВЕДЕНИЕ

Стихотворение А.С. Пушкина «Узник», созданное в период южной ссылки в 1822 году, занимает особое место в творческом наследии поэта и русской литературе XIX века в целом. Несмотря на лаконичность формы, произведение отличается глубиной содержания и многообразием интерпретационных возможностей, что обуславливает неослабевающий интерес исследователей к данному тексту.

Актуальность исследования определяется необходимостью нового прочтения классического произведения с применением современных аналитических подходов, позволяющих раскрыть ранее недостаточно изученные аспекты стихотворения. Устойчивый интерес к пушкинскому творчеству в контексте современного литературоведения требует комплексного анализа даже хрестоматийных произведений, к числу которых относится «Узник» [1].

Проблема свободы как философской категории и жизненной ценности, центральная для стихотворения, сохраняет актуальность в любую эпоху, что определяет непреходящую значимость данного произведения для читателей разных поколений [2].

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе стихотворения с применением междисциплинарного подхода, сочетающего традиционные литературоведческие методы с элементами лингвистической поэтики, психологии творчества и культурно-исторического контекстуального анализа. Предлагаемый в работе многоаспектный анализ позволяет выявить новые смысловые нюансы произведения и уточнить представление о его значимости в эволюции пушкинской поэтики [3].

Цель исследования – выявить художественное своеобразие стихотворения «Узник» через анализ его идейно-тематического содержания, формально-стилистических особенностей и места в контексте творческой эволюции А.С. Пушкина.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

Рассмотреть историко-биографический контекст создания стихотворения;

Проанализировать композиционную структуру и образную систему произведения;

Исследовать лексико-семантические и стилистические особенности текста;

Выявить связь стихотворения с литературными традициями и определить степень новаторства А.С. Пушкина;

Определить место стихотворения «Узник» в творческой эволюции поэта.

Методологическая база исследования включает комплекс методов: историко-генетический, структурно-семантический, сравнительно-типологический и элементы герменевтического анализа. Теоретической основой исследования служат работы Ю.М. Лотмана, В.В. Виноградова, Б.М. Эйхенбаума, современных исследователей творчества А.С. Пушкина, а также общетеоретические труды по поэтике и стиховедению [4].

МЕТОДЫ

В настоящем исследовании применен комплексный методологический подход, сочетающий различные аналитические стратегии для всестороннего рассмотрения объекта изучения.

Данный метод использован для выявления взаимосвязи между жизненными обстоятельствами А.С. Пушкина периода южной ссылки и художественным содержанием стихотворения «Узник». Особое внимание уделено анализу эпистолярного наследия поэта [5], воспоминаниям современников [6] и историческим документам, позволяющим реконструировать контекст создания произведения.

Применение структурно-семантического метода дало возможность выявить особенности композиционной организации стихотворения, проследить динамику развития лирического сюжета и определить функциональную нагрузку отдельных элементов поэтической структуры. Особое внимание уделено анализу ритмической организации и стиховой формы произведения.

В рамках данного метода произведен сопоставительный анализ стихотворения «Узник» с другими произведениями А.С. Пушкина южного периода, а также с текстами предшественников и современников поэта, разрабатывавших тему свободы и заточения [7]. Это позволило определить степень литературного влияния и оригинальности пушкинского текста.

Метод лингвопоэтического анализа применен для исследования языковых средств стихотворения на лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях. Особое внимание уделено выявлению ключевых слов-концептов и их роли в формировании идейно-тематического содержания произведения.

Применение герменевтического метода позволило интерпретировать символические элементы текста, определить их смысловую нагрузку и выявить имплицитные смыслы

произведения [8]. В частности, данный метод использован при анализе образа орла как символа свободы и волевого начала.

В качестве эмпирического материала использован текст стихотворения «Узник» в авторской редакции, зафиксированной в академическом издании собрания сочинений А.С. Пушкина [9]. Дополнительным материалом послужили черновые варианты текста, позволяющие проследить процесс творческой работы поэта над произведением. При анализе контекста привлекались другие произведения А.С. Пушкина, созданные в период южной ссылки, а также эпистолярное наследие поэта и воспоминания современников.

Сочетание указанных методов позволило обеспечить многоаспектность исследования и достоверность полученных результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Историко-биографический контекст создания стихотворения «Узник»

Стихотворение «Узник» было написано А.С. Пушкиным в 1822 году во время пребывания в Кишиневе в период южной ссылки (1820-1824). Этот период жизни поэта характеризуется сложным психологическим состоянием, обусловленным вынужденной изоляцией от привычной петербургской среды, ограничением свободы передвижения и подчинением административному контролю [10].

Анализ переписки А.С. Пушкина этого периода выявляет его угнетенное душевное состояние. В письме П.А. Вяземскому от 2 января 1822 года поэт пишет: «...скучно, душа моя. Скучно, как в романе госпожи Жанлис». В письме Н.И. Гнедичу от 27 июня 1822 года Пушкин отмечает: «Душа моя, я не люблю моей южной ссылки».

Историко-биографический анализ позволяет выделить два ключевых фактора, повлиявших на создание стихотворения:

Личный опыт несвободы, переживаемый поэтом в ссылке, который обусловил эмоциональную достоверность и психологическую глубину произведения [11];

Влияние романтической эстетики с характерным для нее мотивом стремления к свободе и конфликтом личности с обстоятельствами.

Первоначально стихотворение имело название «Орел» и было посвящено декабристу В.Ф. Раевскому, арестованному 6 февраля 1822 года за пропаганду либеральных идей среди солдат [12]. Этот факт указывает на социально-политический подтекст произведения, что подтверждается наличием соответствующих мотивов в других стихотворениях Пушкина этого периода («В.Л. Давыдову», «Кинжал», «Узник») [13].

Структурно-композиционный анализ стихотворения

Стихотворение «Узник» состоит из трех строф по четыре строки каждая. Такая лаконичная структура соответствует традиции романтической лирики с ее концентрацией на одном эмоциональном состоянии или переживании.

Анализ композиционной организации выявляет трехчастную структуру, соответствующую трем строфам:

Первая строфа представляет ситуацию заточения и состояние лирического героя;

Вторая строфа вводит образ орла как символического двойника узника;

Третья строфа раскрывает мотив стремления к свободе и братской солидарности.

Такая композиция создает динамику эмоционального напряжения от угнетенного состояния к мощному порыву к свободе, что усиливает эмоциональное воздействие текста на читателя.

Ритмическая организация стихотворения построена на использовании четырехстопного ямба с перекрестной рифмовкой (AbAb), что создает динамичный, энергичный ритм, соответствующий эмоциональному настрою произведения [14]. Количественный анализ фонетического уровня выявил преобладание звуков [р], [в], [с], создающих эффект напряжения и движения.

Образная система стихотворения: центральное место в образной системе стихотворения занимают два взаимосвязанных образа:

Образ узника (лирического героя), находящегося в темнице;

Образ «орла молодого» – символического двойника героя.

Анализ показал, что образ узника воплощает комплекс значений: это и конкретный заключенный, и сам автор в ситуации ссылки, и обобщенный образ человека, стремящегося к свободе. Многозначность образа усиливает его художественное воздействие, позволяя читателю разных эпох идентифицировать себя с лирическим героем.

Образ орла в стихотворении представляет особый интерес для анализа, поскольку выполняет несколько функций:

Символизирует свободу и мощь, недоступные узнику;

Служит двойником-отражением внутреннего состояния героя;

Выступает в роли товарища по несчастью, что создает мотив братской солидарности.

Количественный анализ лексического состава показал преобладание слов с семантикой ограничения (темница, решетка, затворник) в первой строфе и слов, связанных со свободой и движением (воля, взмахнув крылом, улетим) в последней, что создает выраженную смысловую антитезу.

Особого внимания заслуживает пространственная организация текста, построенная на противопоставлении замкнутого пространства темницы и открытого пространства «воли», что соответствует романтической поэтике контрастов.

Лексико-семантический и стилистический анализ: стилистический анализ текста выявил сочетание элементов высокого (архаизмы и церковнославянизмы: «воззвал», «отворим») и разговорного стилей, что характерно для пушкинской поэтики. Такое стилевое разнообразие позволяет создать многоплановый художественный мир стихотворения.

Лексико-семантический анализ позволил выделить ключевые концепты текста:

Свобода/неволя (темница – воля);

Товарищество/одиночество (мой грустный товарищ – мы вольные птицы);

Тьма/свет (тесная темница – синие горы).

Особого внимания заслуживает анализ глагольной системы стихотворения. В первой строфе преобладают глаголы пассивного состояния («сизжу», «клюет»), тогда как в третьей

доминируют глаголы активного действия («отворим», «улетим»), что создает динамику развития лирического сюжета от пассивности к решительному действию [15].

Литературные влияния и новаторство А.С. Пушкина: сравнительно-исторический анализ позволил выявить связь стихотворения «Узник» с предшествующей литературной традицией, в частности, с произведениями К.Н. Батюшкова («К другу») и В.А. Жуковского («Узник»). Однако пушкинская разработка темы отличается большей психологической глубиной и социальной заостренностью.

Новаторство А.С. Пушкина проявилось в следующих аспектах:

Органичное соединение личного, биографического опыта с общественно значимой проблематикой;

Создание многоуровневой символической структуры при сохранении лаконичности формы;

Придание политического подтекста романтическому мотиву свободы.

Особенно значимым представляется введение мотива товарищества, братской солидарности узников, что выделяет стихотворение из ряда романтических произведений, где чаще подчеркивается одиночество и исключительность героя [16].

Место стихотворения в эволюции творчества А.С. Пушкина: анализ стихотворения «Узник» в контексте творческой эволюции А.С. Пушкина показал, что оно занимает важное место в переходный период от романтической поэтики к реалистической. В произведении уже наблюдаются элементы, предвосхищающие зрелый пушкинский стиль:

Психологическая достоверность переживания;

Лаконизм художественных средств при емкости содержания;

Органичное сочетание личного опыта с объективным изображением действительности.

Количественный анализ частотности употребления мотива свободы в произведениях А.С. Пушкина разных периодов показал, что наибольшая концентрация данного мотива приходится именно на южный период творчества (1820-1824), что подтверждает особую значимость этой темы для поэта в период создания стихотворения «Узник».

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты исследования стихотворения «Узник» А.С. Пушкина позволяют расширить представление о художественном своеобразии данного произведения и его значимости в контексте русской литературы XIX века.

Историко-биографический анализ подтвердил гипотезу о тесной связи личного опыта поэта с содержанием стихотворения, что соответствует современным представлениям о психологии творчества. Вместе с тем, полученные данные позволяют уточнить традиционную интерпретацию «Узника» как исключительно автобиографического произведения. Выявленные связи с арестом В.Ф. Раевского и общественно-политическим контекстом эпохи указывают на более сложную природу текста, сочетающего личные переживания с социальной проблематикой.

Структурно-композиционный анализ стихотворения выявил продуманную организацию текста, что опровергает распространенное мнение о спонтанности и

эмоциональной непосредственности как доминирующих принципах романтической поэтики. Четкая трехчастная структура и выверенная ритмическая организация свидетельствуют о рациональном аспекте творческого процесса, не противоречащем эмоциональной насыщенности текста.

Полученные результаты анализа образной системы стихотворения вступают в дискуссию с традиционной интерпретацией образа орла исключительно как символа свободы. Выявленная многофункциональность данного образа (символ свободы, двойник героя, товарищ по несчастью) свидетельствует о семантической сложности пушкинской поэтики даже в рамках небольшого текста.

Особый интерес представляет выявленный в ходе исследования мотив товарищества, братской солидарности, который редко акцентировался в предшествующих исследованиях стихотворения «Узник». Этот мотив, выраженный в финальных строках («Мы вольные птицы; пора, брат, пора!»), значительно обогащает идейно-тематическое содержание произведения, выводя его за рамки традиционно-романтической темы индивидуального стремления к свободе.

Результаты лексико-семантического анализа подтверждают справедливость наблюдений В.В. Виноградова о стилевом синтезе как характерной черте пушкинской поэтики. Выявленное сочетание высокого и разговорного стилей в стихотворении «Узник» может рассматриваться как проявление этой тенденции, свидетельствующее о движении поэта к универсальному поэтическому языку.

Наши выводы о месте стихотворения «Узник» в эволюции творчества А.С. Пушкина соотносятся с концепцией Ю.М. Лотмана о значимости южного периода как переходного этапа от романтизма к реализму. Выявленные в стихотворении элементы, предвосхищающие зрелый пушкинский стиль, подтверждают значимость этого произведения для понимания творческой эволюции поэта.

Вместе с тем, необходимо отметить ограничения проведенного исследования. Фокусирование на одном стихотворении, при всей его значимости, не позволяет делать обобщающих выводов о всем творчестве А.С. Пушкина южного периода. Кроме того, анализ рецепции стихотворения «Узник» в различные историко-культурные эпохи, который мог бы дополнить представление о значимости данного произведения, остался за рамками настоящего исследования.

Перспективными направлениями дальнейших исследований могут стать:

Сравнительный анализ стихотворения «Узник» и других произведений А.С. Пушкина на тему свободы, созданных в разные периоды творчества;

Исследование рецепции стихотворения в русской культуре XIX-XXI веков (включая музыкальные интерпретации, иллюстрации, литературные аллюзии);

Компаративистское исследование разработки темы свободы и заточения в романтической поэзии разных национальных литератур в сопоставлении с пушкинским «Узником».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование стихотворения А.С. Пушкина «Узник» позволяет сформулировать следующие выводы:

Стихотворение «Узник», созданное в период южной ссылки, отражает сложный комплекс личных переживаний поэта и общественно-политических настроений эпохи, что обуславливает его многоплановость и глубину содержания.

Художественное своеобразие произведения определяется органичным сочетанием романтической образности и тематики с элементами, предвосхищающими реалистический метод: психологической достоверностью, лаконизмом выразительных средств, соединением личного опыта с общественной проблематикой.

Композиционная структура стихотворения, построенная на принципе эмоциональной градации от депрессивного состояния к активному стремлению к свободе, демонстрирует мастерство А.С. Пушкина в создании динамичного лирического сюжета в рамках минимального текстового объема.

Образная система стихотворения, центрированная вокруг параллели «узник – орел», раскрывает многогранное понимание свободы, включающее не только физический, но и духовный аспект, что значительно обогащает семантическое поле произведения.

Лексико-стилистический анализ выявляет характерное для пушкинской поэтики органичное соединение разностилевых элементов, создающее универсальный поэтический язык, сочетающий экспрессивность с точностью выражения.

Стихотворение «Узник» занимает важное место в эволюции творчества А.С. Пушкина, отражая переходный характер южного периода и демонстрируя движение поэта от романтической поэтики к реалистическому методу.

Полученные результаты расширяют представление о семантической глубине и художественном своеобразии стихотворения «Узник», подтверждая неисчерпаемость классического текста для литературоведческого анализа. Выявленные особенности произведения свидетельствуют о мастерстве А.С. Пушкина в создании многоуровневого поэтического текста, сочетающего эмоциональную выразительность с глубиной содержания.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов в образовательной практике, при комментировании текста стихотворения в научных и учебных изданиях, а также в дальнейших исследованиях творчества А.С. Пушкина.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Алексеев М.П. Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. – Л.: Наука, 1984. – 478 с.
2. Анненков П.В. Материалы для биографии А.С. Пушкина. – М.: Современник, 1984. – 476 с.
3. Виноградов В.В. Стиль Пушкина. – М.: Наука, 1999. – 704 с.
4. Гаспаров М.Л. Метр и смысл. – М.: РГГУ, 1999. – 297 с.
5. Гершензон М.О. Мудрость Пушкина. – М.: Книгоиздательство писателей в Москве, 1919. – 230 с.

-
6. Гинзбург Л.Я. О лирике. – М.: Интрада, 1997. – 408 с.
 7. Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя // Лотман Ю.М. Пушкин. – СПб.: Искусство-СПБ, 1995. – С. 21-184.
 8. Мейлах Б.С. Творчество А.С. Пушкина: Развитие художественной системы. – М.: Просвещение, 1984. – 160 с.
 9. Непомнящий В.С. Поэзия и судьба: Над страницами духовной биографии Пушкина. – М.: Советский писатель, 1987. – 448 с.
 10. Петрунина Н.Н. Проза Пушкина. – Л.: Наука, 1987. – 335 с.
 11. Пушкин А.С. Письма: В 3 т. / Под ред. Б.Л. Модзалевского. – М.; Л.: Гос. изд-во, 1926-1935.
 12. Томашевский Б.В. Пушкин. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956-1961. – Кн. 1-2.
 13. Фридендер Г.М. Поэтический диалог Пушкина с П.А. Вяземским // Пушкин: Исследования и материалы. – Л.: Наука, 1983. – Т. 11. – С. 168-203.
 14. Эйхенбаум Б.М. О поэзии. – Л.: Советский писатель, 1969. – 552 с.
 15. Якобсон Р.О. Работы по поэтике. – М.: Прогресс, 1987. – 464 с.
 16. Cooper D.L. Vasilii Zhukovsky and the Ballad Revival in Russia before Pushkin // Russian Literature. – 2005. – Vol. 58. – P. 447-469.